

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: **Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 2: Simbología en capas vectorial y ráster

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 2: Simbología en capas vectorial y ráster

La simbología de una capa es de gran importancia ya que representa la apariencia visual del mapa, el usuario final del mapa que usted produce necesita reconocer con facilidad la información representada. De igual manera, usted necesita ser capaz de explorar los datos mientras trabaja con ellos y una buena simbología facilita esta tarea.

El objetivo de este módulo es que sea capaz de crear la simbología que se necesita para una capa vectorial.

Lección 2.1. Modificar el color, el tamaño y el símbolo de los objetos

Sobre la capa vectorial de *Atelopus ignescens* haga click en el botón derecho y seleccione la opción “Propiedades”, en la pestaña “Simbología” cambie primero el símbolo que representa las ocurrencias de esta especie, utilice el triángulo al buscar todos los símbolos.

Ahora cambie el tamaño a 3.00 y a un color de su elección, una vez que haya realizado estas modificaciones seleccione “Aceptar”.

Lección 2.2. Editar la visualización de los objetos utilizando clasificaciones

Opción de clasificación categorizada

Para esta sección del ejercicio añade otra capa vectorial del país distribuido en provincias, el nombre del archivo es **nxprovincias.shp**

Usted va a editar el mapa de tal manera que cada provincia tenga un color diferente, entonces requiere de una variable cualitativa.

1. Una vez que haya añadido esta capa, ubíquela justo debajo de la capa de puntos para que pueda visualizar la información de los puntos de distribución de la especie.
2. Haga click derecho sobre la capa de provincias y seleccione “Abrir tabla de atributos”. Queremos conocer qué atributos presenta esta capa vectorial y qué información está contenida en cada columna o atributo. Identifique la columna que contiene el nombre de la provincia.
3. Cuando ya haya identificado la columna sugerida, haga click derecho sobre la capa de provincias y seleccione “Propiedades”, en la pestaña “Simbología” expanda las opciones junto a símbolo único y seleccione Categorizado.

Utilice la columna que contiene el nombre del objeto espacial que usted identificó previamente **DPA_DESPRO** y selecciónelo tal como se muestra en la figura de arriba. Haga click en clasificar y luego OK y tendrá un mapa donde se visualizará al Ecuador distribuido en provincias, representados por distintos colores.

Usted podrá capturar el mapa generado y exportarlo como imagen desplegando la opción Proyecto del menú principal, donde deberá seleccionar a su vez la opción “Exportar” Guardar como imagen.

En la ventana de diálogo que se despliega puede cambiar la extensión y escala del mapa, así como el tamaño y resolución de la imagen. Finalmente, click en “Guardar”.

Lección 2.3. Modificar el color de una capa ráster

Haga click derecho sobre la capa ráster **global90_ecuador_utm17s.tif** y entre al menú “Propiedades”. En la pestaña “Simbología” se observan los valores mínimos y máximos del renderizado de la capa. En la opción de tipo de renderizador seleccione *pseudocolor monobanda*. En el apartado de Rampa de color deberá escoger el gradiente de color de su elección y finaliza con un click en Aceptar.

